

Cátedra Félix Varela y Morales: una contribución a la formación integral de los futuros educadores

Félix Varela y Morales Honorary Chair: a contribution to the comprehensive training of future educators

Bárbara Ynocencia Tristán Álvarez, barbarata@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-7678-5121>

Lutgarda Hernández Alba, lhalba@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-3872-1319>

José Julián García Muñoz, josejulian@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-1135-4181>

DOI: 10.5281/zenodo.17818779

Palabras clave

Félix Varela y Morales

Ideario pedagógico

Cátedra honorífica

universitaria

Formación integral de

docentes

Resumen: La formación pedagógica desde la Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, se enfoca hacia el desarrollo cultural, científico y tecnológico, para promover la formación integral de las futuras generaciones de educadores. El trabajo tiene el objetivo analizar la gestión universitaria desde la Cátedra, centrado en la figura de Félix Varela y Morales (1788-1853), cuyas ideas trascienden su contexto histórico para erigirse en pilar fundamental de la pedagogía cubana contemporánea; su legado, institucionalizado a través de la Cátedra, articula tres dimensiones esenciales: la recuperación de su ideario pedagógico, la innovación en los procesos de gestión universitaria, así como la formación de valores y conciencia ciudadana. Los resultados evidencian que la gestión universitaria articulada desde este espacio fortalece la investigación sobre figuras relevantes, reafirma la vigencia del ideario vareliano en la transformación social, impulsa la excelencia académica y consolida el componente extensionista con la formación de la identidad cultural cubana, contribuyendo así a la calidad de la formación pedagógica de los docentes.

Keywords

Félix Varela y Morales

Pedagogical ideals

University honorary chair

Comprehensive teacher

training

Abstract: The pedagogical training offered by the Félix Varela y Morales Honorary Chair at the Central University "Marta Abreu" of Las Villas focuses on cultural, scientific, and technological development to promote the comprehensive education of future generations of educators. This work aims to analyze university management within the Chair, centering on the figure of Félix Varela y Morales (1788-1853), whose ideas transcend their historical context to become a fundamental pillar of contemporary Cuban pedagogy. His legacy, institutionalized through the Chair, articulates three essential dimensions: the recovery of his pedagogical ideals, innovation in university management processes, and the development of values and civic awareness. The results demonstrate that university management, coordinated through this approach, strengthens research on key figures, reaffirms the relevance of Varela's ideals in social transformation, promotes academic excellence, and consolidates the outreach component through the development of Cuban cultural identity, thus contributing to the quality of teacher training.

Cómo citar:

Tristán, B., Hernández, L. y Gracia, J. (2025). Félix Varela y Morales Honorary Chair: a contribution to the comprehensive training of future educators. *Revista Varela*, 25(72):e2025257209.

Recibido: julio de 2025, Aceptado: agosto de 2025, Publicado: 4 de diciembre de 2025

INTRODUCCIÓN

La universidad, como institución social, tiene la misión fundamental de preservar, desarrollar y promover la cultura en sus múltiples dimensiones: científica, tecnológica, axiológica, emocional y tradicional, siempre en defensa de las raíces históricas que conforman la identidad de una sociedad. En el contexto contemporáneo, caracterizado por transformaciones aceleradas y desafíos globales, el papel de la educación superior se revela como crucial para formar ciudadanos capaces de enfrentar estos cambios con una visión humanista, sustentada en valores de cooperación, tolerancia, entendimiento mutuo tanto internacional como intercultural y la solución pacífica de conflictos.

Esta orientación pedagógica debe perseguir sistemáticamente la equidad y la igualdad de oportunidades, integrando de manera natural y no impositiva los valores en el proceso educativo, pues como bien señalara [Viciedo \(2000\)](#), "los valores constituyen una peculiar simbiosis de conocimientos y sentimientos, de razón y emoción" (p. 52).

En el ámbito específico de las ciencias pedagógicas, esto implica no solo la generación de conocimiento, sino también la creación de condiciones para su apropiación por la comunidad educativa, convirtiéndolo en un motor de desarrollo del proceso educativo. Da respuesta a los retos del contexto mundial, a las exigencias de la sociedad cubana actual y futura; es expresión de movimiento o transformación hacia una cualidad superior para lograr mayor eficiencia y eficacia en la formación.

La formación profesional, garantiza que los estudiantes se apropien de conocimientos, habilidades y valores éticos; preparación política, ideológica, psicológica, pedagógica y didáctica, para fundamentar, diseñar, modelar, dirigir e instrumentar alternativas de solución a problemas de la realidad educativa directamente vinculados a su objeto de trabajo con una sólida formación ideológica y valores propios de la profesión.

En este marco, la gestión universitaria adquiere una relevancia singular. Definida por [Almuiñas \(2001\)](#) como el proceso de trabajo institucional orientado a obtener resultados eficientes y eficaces mediante un trato justo y democrático y el uso racional de los recursos disponibles, la gestión universitaria debe encaminarse tanto a la reorganización interna de procesos como al mejoramiento continuo de la docencia y la investigación. Su objetivo es la formación de un profesional reflexivo, competente y crítico, capaz de desarrollar su pensamiento "a través del conocimiento en la acción, de la reflexión en la acción y sobre la acción" ([García y Addine, 2013, p. 3](#)).

En este contexto, las cátedras honoríficas se erigen como espacios privilegiados para la materialización de estos propósitos. Estas instancias, concebidas como factores dinamizadores del desarrollo cultural, económico, científico y tecnológico, facilitan la integración de investigadores y miembros de la comunidad pedagógica en la formación integral de las futuras generaciones de docentes. Como señala la Resolución 39/2015 del Ministerio de Educación Superior ([MES, 2015](#)), uno de los objetivos de la Educación Superior es "la estimulación a la investigación y profundización acerca de la vida y obra de personalidades científicas e intelectuales destacados nacionales y extranjeros, así como acciones que aglutinen a científicos, profesores y estudiantes" (p. 4).

La Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales, objeto de este estudio, representa un ejemplo paradigmático de cómo estas instancias pueden contribuir a enriquecer el ambiente universitario, sirviendo como integradoras y difusoras del legado de personalidades relevantes y fomentando el estudio de temas de interés histórico y sociocultural. A través de un enfoque innovador que incorpora tecnologías digitales y promueve el aprendizaje colaborativo, estas cátedras pueden mejorar significativamente la calidad del aprendizaje y promover la excelencia académica.

La figura de Félix Varela y Morales (1788-1853), trasciende su contexto histórico para erigirse en pilar fundamental de la pedagogía cubana contemporánea. Su legado, institucionalizado a través de la Cátedra que lleva su nombre, articula tres dimensiones esenciales: la recuperación de su ideario pedagógico, la innovación en los procesos de gestión universitaria y la formación de valores y conciencia ciudadana. Lo distingue como precursor, pues tuvo la facultad de anticiparse a su época y prever la evolución de la sociedad cubana, desde un fundamento de eticidad que trasciende a nuestros tiempos, abogó sin desmayos por que la educación llegara a todos, no se limitaba a proporcionar conocimientos científicos y a incentivar los intereses cognoscitivos; pretendía también que los jóvenes fuesen capaces de aplicarlos para satisfacer las demandas de la vida social y privada.

El pensamiento valeriano fue profundamente revolucionario en su época y aún se conserva su extraordinaria vigencia en aspectos como: deber pedagógico profesional, honor y dignidad, conciencia pedagógica, autoridad pedagógica y ciudadana.

Al respecto, [Torres \(2003\)](#) plantea que lo trascendente de Varela no es repetir una y otra vez que tenía un ideal sobre el que se asentaba la Cuba soñada (los sueños, sueños son) lo trascendente es la acumulación, superación, profundización de las ideas sobre las que se sostienen sus ideales, para crear la Cuba de hoy. Sus aportaciones se reflejan en la educación laica y moderna, el enfoque de un currículo integral, métodos de enseñanza activos que permitan que los estudiantes tengan una actitud activa en su propio proceso de aprendizaje, la producción de materiales educativos como libros y recursos para estudiantes y docentes, promoción de las ciencias naturales y fomentar una mentalidad científica en los estudiantes, así como una educación inclusiva y equitativa.

Desde esta propia perspectiva, [Pérez y Tristán \(2021\)](#) enfatizan que la experiencia de muchos años como educadoras permite asegurar la necesidad de profundizar en el proceder metodológico de Varela, que se evidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo para instruir, sino para educar en valores a nuestras jóvenes generaciones. La figura de Varela muestra la posibilidad, a través de su actuación ética y pedagógica, de crear un sistema de influencias educativas, motivaciones afectivas, cognitivas, patrióticas, jurídicas, sociales, culturales y otras que permiten, tanto al docente como a los educandos, establecer relaciones con el medio natural y social que nos rodea.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la gestión universitaria en la formación pedagógica desde la Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales en la Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, examinando sus componentes con énfasis en lo extensionista.

LAS CÁTEDRAS HONORÍFICAS: ESPACIOS PRIVILEGIADOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

En un contexto globalizado, marcado por avances tecnológicos acelerados, cambios demográficos y nuevas demandas sociales, las universidades deben adoptar modelos de gestión ágiles, innovadores y centrados en el valor para todos sus grupos de interés. La gestión universitaria ha dejado de ser una mera administración de recursos para convertirse en un pilar estratégico fundamental para la supervivencia y excelencia de las instituciones de educación superior ([González, 2020](#)).

La gestión universitaria, definida por [Almuíñas \(2001\)](#) como el proceso orientado a obtener resultados eficaces y eficientes mediante el uso racional de recursos y un trato democrático, abarca la administración y organización integral de las instituciones de educación superior. Su ámbito de acción incluye: la definición de la misión, visión, estrategias y objetivos institucionales, la creación y desarrollo de programas académicos y currículos, la gestión de la calidad educativa y los procesos de acreditación, la formación y desarrollo del personal docente y administrativo, la administración de recursos financieros, materiales y tecnológicos, el establecimiento de vínculos con otras instituciones nacionales e internacionales y la implementación de sistemas de evaluación y mejora continua ([Pereda, 2020](#)).

La Extensión Universitaria constituye una función consustancial a la naturaleza de las instituciones de educación superior, erigiéndose como vía expedita para encauzar la formación cultural integral ([Pérez, 2010](#)). Este proceso, del cual emanan diversos proyectos, encuentra su esencia en la gestión universitaria mediante la articulación de los componentes académicos, investigativos, laborales y extensionistas para el desarrollo integral de la personalidad ([Núñez, 2017](#)).

El trabajo extensionista debe concebirse como un proceso-función que responda a las necesidades socioculturales de las comunidades, diseñando y ejecutando proyectos que, desde el conocimiento científico, enriquezcan el acervo cultural de todos los implicados. Esta concepción holística de la extensión universitaria proporciona el marco adecuado para comprender el papel de las cátedras honoríficas como espacios de integración entre la universidad y la sociedad.

La educación superior cubana enfrenta el desafío de formar docentes preparados para los retos del siglo XXI, profesionales portadores de autonomía moral, capaces de construir valores de cooperación, entendimiento mutuo, tolerancia y solución pacífica de conflictos en armonía con la naturaleza. Lograr esta actuación profesional creadora implica dirigir estratégicamente los componentes académicos, laborales, investigativos y extensionistas hacia el desarrollo de intereses, conocimientos y habilidades que permitan resolver los problemas complejos de la práctica pedagógica contemporánea y la consolidación de una pedagogía cubana humanista y comprometida con el desarrollo social cubano.

En este empeño, las cátedras honoríficas emergen como espacios privilegiados para fortalecer la gestión universitaria en la formación pedagógica, integrando el legado de figuras como Félix Varela y Morales con las demandas actuales del desarrollo científico-cultural. Estas instancias permiten articular de manera coherente la tradición pedagógica cubana con las innovaciones necesarias para enfrentar los desafíos educativos del presente.

La Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales (1988), constituye un recinto donde se investiga, estudia y profundiza la vida y obra de tan insigne Maestro y en el ámbito de la formación pedagógica es una iniciativa de gran valor, que une su legado al pensamiento cubano y latinoamericano con la misión fundamental de educar. Lograr una gestión universitaria efectiva para la cátedra requiere de un plan estratégico que integre lo académico, lo investigativo, la extensión universitaria y la práctica laboral.

La misión de la Cátedra es promover el estudio, la investigación y la divulgación del pensamiento pedagógico, ético y filosófico de Félix Varela y Morales, para enriquecer la formación pedagógica inicial y continua de los educadores contemporáneos. La visión es convertir el centro en referencia nacional sobre el estudio del pensamiento vareliano y su aplicación innovadora en los desafíos de la pedagogía cubana actual.

Se asume que la gestión de la cátedra honorífica es un proceso dinámico con la capacidad de inspirar y conectar con las nuevas generaciones de educadores desde el legado de Félix Varela y Morales, como precursor de una pedagogía basada en la razón, la ética, el amor a la patria y la formación de un ciudadano crítico, por lo que ofrece un campo fértil para enriquecer la formación pedagógica actual.

UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA DEL ESTUDIO

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, que permitió caracterizar en profundidad los principales aspectos de la gestión universitaria de la Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales y su relación con los componentes esenciales, fundamentalmente con la extensión universitaria de la facultad. Esta elección metodológica se fundamentó en la naturaleza compleja y contextualizada del objeto de estudio, que requería una comprensión holística de los procesos de gestión en su entorno natural.

Se asumió la concepción dialéctico-materialista como método general de la ciencia, proporcionando el marco filosófico para comprender las interrelaciones dinámicas entre la gestión universitaria, la formación pedagógica y el contexto socio histórico en que se desarrolla la Cátedra.

La investigación empleó una combinación de métodos teóricos y empíricos que permitieron abordar el objeto de estudio desde múltiples perspectivas.

Entre los métodos teóricos fueron empleados los siguientes:

- Analítico-sintético para descomponer y reconstruir los diferentes componentes de la gestión universitaria, identificando sus interrelaciones.
- Inductivo-deductivo para establecer generalizaciones a partir de observaciones particulares y derivar implicaciones específicas de principios generales.
- Histórico-lógico para analizar la evolución del pensamiento vareliano y su influencia en la gestión contemporánea de la Cátedra.

Con respecto a los métodos empíricos se destacaron:

- Revisión documental: se examinaron documentos normativos, informes de acreditación, proyectos de investigación, actas de reuniones y materiales publicados por la Cátedra.
- Entrevistas en profundidad: se realizaron entrevistas semiestructuradas a 15 informantes clave, incluye profesores, estudiantes y miembros de la comunidad vinculados a la Cátedra.
- Encuestas: Se aplicaron cuestionarios a 50 estudiantes y 25 profesores de la Facultad de Educación Infantil, con el objetivo de recoger sus percepciones sobre el impacto de la Cátedra en su formación.
- Observación participante: con el objetivo de constatar como los investigadores participaron en las actividades organizadas por la Cátedra, registrando sus impresiones y reflexiones.

El estudio se desarrolló en la Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, con participación de estudiantes, profesores y miembros de la Cátedra y del Consejo Popular Camacho-Libertad de la ciudad de Santa Clara. La muestra se seleccionó mediante técnicas intencionales, buscando incluir representantes de los diferentes grupos de interés vinculados a la Cátedra.

La recolección de datos se desarrolló durante el período 2023-2025, organizándose en tres fases principales: (1) revisión documental y preparación de instrumentos; (2) aplicación de entrevistas, encuestas y observaciones; (3) procesamiento y análisis de la información. El análisis de datos cualitativos se realizó mediante técnicas de categorización y triangulación, contrastando la información obtenida con diferentes fuentes y métodos.

Los datos cuantitativos fueron procesados mediante análisis estadístico descriptivo. El estudio cumplió con los principios éticos de la investigación educativa, garantizando el consentimiento informado de los participantes, la confidencialidad de la información y el uso responsable de los datos obtenidos.

UNA PANORÁMICA DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE LA CÁTEDRA

La Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales ha impulsado significativamente la investigación y producción académica en el ámbito de la formación pedagógica. Se destacan cuatro trabajos de maestría y doce de doctorado que abordan diferentes aspectos de la vida y obra de figuras representativas de la educación cubana del contexto internacional, nacional y de la comunidad pedagógica nuestra. Se evidencia su capacidad para impulsar la producción académica de calidad y contribuir al desarrollo del conocimiento pedagógico. Estos estudios no solo han profundizado en la comprensión del legado vareliano, sino que han explorado su aplicabilidad en los actuales contextos educativos, demostrando la vigencia del pensamiento del maestro cubano.

- Los resultados del trabajo de la Cátedra se han socializado a través de múltiples espacios académicos y divulgativos, que incluyen:
- Talleres de Trabajo Político Ideológico, donde se han debatido las implicaciones axiológicas del pensamiento vareliano.
- Evento Nacional de Cátedras Honoríficas, que ha servido como plataforma para el intercambio de experiencias con instituciones similares de todo el país.
- Eventos de Pedagogía, donde se han presentado investigaciones derivadas del trabajo de la Cátedra.
- Paneles, conferencias y mesas redondas sobre temas de interés histórico y sociocultural.
- Programas radiales que han difundido el legado de Varela y el trabajo de la Cátedra a la comunidad en general.
- Proyectos de investigación interdisciplinarios que han articulado el trabajo de la Cátedra con otras áreas del conocimiento

La Cátedra ha desarrollado un sistemático trabajo de formación pedagógica, en coordinación con las organizaciones juveniles de la institución. Este trabajo se ha concretado en: debates y reflexiones en las reuniones de Brigada de la FEU sobre los valores varelianos y su relación con el comportamiento cívico y las responsabilidades estudiantiles, actividades de orientación educativa dirigidas a estudiantes, profesores y otros actores de la comunidad universitaria, promoción de la participación en donaciones de sangre voluntarias, labores frente a la COVID-19, actividades de pesquisa y otras iniciativas de impacto social, organización y desempeño del Contingente "Por Amor", en el cual estudiantes y profesores han impartido clases en contextos desafiantes y necesidades en las secundarias básicas del territorio.

La Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales ha consolidado actividades que se han convertido en tradiciones institucionales como: El Evento "Varela Patriota Entero", reconocido por la comunidad universitaria como una actividad tradicional que integra a estudiantes, docentes, trabajadores y miembros de la comunidad en un encuentro de generaciones en torno al homenaje y amor a la obra valeriana.

El "Recorrido Itinerario Valeriano-Martiano", que constituye un espacio de encuentro con la historia, la cultura y la identidad nacional, articulando el legado de Varela con el pensamiento martiano. Jornadas de divulgación y promoción del pensamiento vareliano en diferentes contextos educativos y comunitarios.

Las actividades tradicionales consolidadas por la Cátedra, particular y el Evento "Varela Patriota Entero" y el "Recorrido Itinerario Valeriano-Martiano", constituyen ejemplos exitosos de cómo las prácticas extensionistas pueden convertirse en espacios de integración generacional y reafirmación identitaria. Estas actividades trascienden en su impacto para constituirse en experiencias formativas profundas que impactan en la construcción de la subjetividad de los participantes.

La Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales ha establecido fructíferas alianzas con otras instancias universitarias y comunitarias y quedan manifestadas en: Integración del trabajo educativo con otras cátedras honoríficas, en particular con la Cátedra Mujer y Desarrollo y la Cátedra Educación para la Salud y la Sexualidad. Colaboración con proyectos de investigación de la facultad y la universidad, articulando el trabajo de la Cátedra con las líneas investigativas institucionales. Vinculación con escuelas y comunidades del territorio, extendiendo el impacto del trabajo de la Cátedra más allá del ámbito universitario.

Los resultados obtenidos demuestran el significativo impacto de la Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales en la gestión universitaria de la formación pedagógica. La articulación coherente entre los componentes académicos, investigativos, laborales y extensionistas ha permitido que la Cátedra se convierta en un espacio privilegiado para la integración de la tradición pedagógica cubana con las demandas formativas contemporáneas.

La diversidad de espacios de socialización utilizados por la Cátedra (eventos académicos, programas radiales, actividades comunitarias) refleja una comprensión amplia de la divulgación científica y cultural, que trasciende los círculos académicos tradicionales para llegar a la comunidad en general. Este enfoque coincide con las actuales concepciones sobre la responsabilidad social universitaria y el papel de la extensión como vía de vinculación con la sociedad.

El trabajo de formación pedagógica desarrollado por la Cátedra resulta particularmente relevante en el contexto actual, caracterizado por complejos desafíos axiológicos. La articulación entre el legado vareliano y los valores de la sociedad cubana contemporánea demuestra cómo las tradiciones pedagógicas pueden dialogar creativamente con las demandas del presente, enriqueciendo los procesos de formación ciudadana.

Los resultados afirman la capacidad de la Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales a partir de la extensión universitaria y la articulación con los componentes académicos, investigativos y laborales al establecer alianzas y trabajar con otras instancias (cátedras honoríficas, proyectos de investigación, escuelas y comunidades) en actividades investigativas, eventos y espacios para la integración de la tradición pedagógica cubana por lo que se evidencia una comprensión contemporánea de la gestión universitaria en la formación pedagógica. Las limitaciones se manifiestan en los recursos tecnológicos y la necesidad de proyectar una página web para la divulgación de actividades y resultados del trabajo.

CONCLUSIONES

La gestión universitaria de la formación profesional pedagógica desde la Cátedra Honorífica Félix Varela y Morales se inserta coherentemente en la investigación sobre la vida y obra de personalidades científicas y en la promoción de actividades que integran a científicos, profesores y estudiantes en torno al desarrollo de la gestión del conocimiento pedagógico. La Cátedra ha contribuido significativamente al encargo social de la universidad mediante el incremento de acciones extensionistas que estimulan el espíritu creativo, la motivación de los estudiantes y la reafirmación de la identidad y cultura nacional. Estas acciones han permitido articular el legado pedagógico cubano con las demandas formativas contemporáneas.

La interacción de los miembros de la Cátedra con la comunidad ha facilitado procesos de influencia y transformación mutua, con la participación de personalidades relevantes y la difusión de la obra de Varela dentro y fuera de la comunidad universitaria; este diálogo entre universidad y sociedad enriquece tanto los procesos formativos como el desarrollo comunitario. La experiencia de la Cátedra demuestra el potencial de estas instancias como espacios privilegiados para la gestión universitaria de la formación pedagógica, integrando docencia, investigación y extensión en un proyecto coherente orientado al desarrollo integral de los futuros educadores.

Entre los principales retos que enfrenta la Cátedra se encuentra la necesidad de mantenerse actualizada ante las transformaciones tecnológicas y sociales, integrando recursos digitales, pedagogías innovadoras y enfoques sensibles a la diversidad cultural y social del alumnado. La continuidad del trabajo de la Cátedra requerirá una gestión flexible y creativa que sepa articular la tradición con la innovación.

REFERENCIAS

Almuiñas, J. L. (2001). *La gestión universitaria: un enfoque de procesos*. Editorial Félix Varela.

García, G., y Addine, F. (2013). *Transformación de la institución educativa*. Editorial Pueblo y Educación.

- González, A. (2020). Sistema de gestión de la calidad del proceso de extensión universitaria, una experiencia en la Universidad de La Habana. *Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior*, 11(2), 105-134. <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad/article/view/3324>
- Ministerio de Educación Superior (MES). (2015). *Resolución Ministerial* 39/201. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/educaci%C3%B3n-superior?page=8>
- Núñez, J. (2017). La extensión universitaria y su relación con la formación inicial de las carreras pedagógicas en Cuba. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 17(3), 1-21. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/30280>
- Pereda, J. (2020). *Calidad educativa y gestión universitaria*. Editorial UNED.
- Pérez, S., y Tristán, B. (2021). *Educador de excelencia. Félix Varela y Morales* (2ª ed.). Editorial Samuel Feijoo.
- Pérez, V. T. (2010). Conocimientos sobre el proceso de extensión universitaria en un área de salud. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 26(1), 98-110. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252010000100012
- Torres, E. (2003). 1853–2003 y en los orígenes Varela. *Bohemia*, 95(4).
- Viciedo, M. (2000). Pedagogía y valores humanos. *Revista Bimestral Cubana*, 15(4), 50-83.